

ТЕХНОЛОГИЯ МОДЕРАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ

Исматуллаева Холида Закруллаевна

К.Т.Н.

Узбекский национальный педагогический университет имени Низами.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17308016>

Аннотация. *Повышение мотивированности обучающихся, стимулирование их познавательной активности и творчества, всестороннее раскрытие и развитие способностей осуществляется на основе современных образовательных технологий.*

Одной из которых является модерация. Модерация обеспечивает достижение целей современного образования.

Ключевые слова: *эффективность, модерация, мотивированность, технологии, функции, качество, навыки.*

MODERATION TECHNOLOGY IN EDUCATION

Abstract. *Increasing the motivation of students, stimulating their cognitive activity and creativity, comprehensive disclosure and development of abilities is carried out on the basis of modern educational technologies. One of which is moderation. Moderation ensures the achievement of the goals of modern education*

Key words: *efficiency, moderation, motivation, technologies, functions, quality, skills*

В современное время к профессиональному образованию предъявляется всё больше требований, это, в свою очередь, побуждает педагогов искать новые, более эффективные подходы к обучению. У будущих специалистов следует развивать умение общаться, благодаря которому они смогут взаимодействовать с другими людьми, а также адекватно интерпретировать и правильно передавать информацию. [1]

Мир стремительно меняется, еще быстрее устаревают знания. Лидирующие позиции занимают те люди, организации и страны, которые владеют самой современной информацией, умеют ее получать и эффективно применять. Новое время определяет новые цели образования. Таким образом, при использовании образовательной технологии у педагога и обучающихся появляются новые функции, которые определяют их новые роли в образовательном процессе. В ходе реализации технологии все участники выполняют определённые действия, соответствующие их функциям, в результате чего на каждом этапе занятия решаются конкретные задачи обучения. Помимо активных участников в технологической цепочке задействованы «пассивные» элементы обучения, например, приемы и методы, источники и средства обучения, также выполняющие свои функции. [2]

Системная организация взаимодействия всех элементов образовательного процесса в рамках технологии гарантирует с высокой степенью достоверности достижение поставленных целей обучения. Все это практически осуществляется в технологии модерации, за счет чего достигаются важные эффекты и успех обучения

Рост самостоятельности и ответственности обучающихся за результаты обучения, связанный с их новой ролью и новыми функциями в образовательном процессе, осознанность и согласованность целей обучения с индивидуальными потребностями

обучающихся, приобретение ими не только актуальных предметных знаний, но и жизненно важных навыков и качеств, уважительное отношение всех участников процесса друг к другу – это те важные эффекты модерации, которые обеспечивают достижение целей современного образования.

Модерация – современная образовательная технология, которая позволяет значительно повысить эффективность и качество образовательного процесса. *Moderare* – в переводе с латинского – приводить в равновесие, управлять, регулировать. Как образовательная технология модерация была впервые разработана в 60-е - 70-е годы прошлого века в Германии. С тех пор многие ученые и специалисты, в том числе педагоги, активно развивали и применяли модерацию на практике, совершенствуя данную технологию.

Проведение обучения на основе технологии модерации приводит к повышению мотивированности обучающихся, стимулированию их познавательной активности и творчества, всестороннему раскрытию и развитию способностей. Творческий характер обучения, увлеченность, позитивный настрой обучающихся оказывают мотивирующее действие и на педагога, позволяя долго сохранять работоспособность и хорошее настроение. Снижение энергозатрат педагога и обучающихся, создание комфортной творческой обстановки на занятии, благоприятная психологическая атмосфера в группе – эти и другие положительные эффекты модерации определяют активное изучение и применение педагогами данной образовательной технологии.

В данном докладе мне бы хотелось рассказать о технологии модерации, которая позволяет значительно повысить результативность и качество занятий за счет усиления мотивации всех участников образовательного процесса, активизации познавательной деятельности обучающихся, эффективного управления педагогом процессами обучения, воспитания и развития.

Сегодня модерация – это эффективная технология, которая позволяет значительно повысить результативность и качество образовательного процесса. Эффективность модерации определяется тем, что используемые приемы, методы и формы организации познавательной деятельности направлены на активизацию аналитической и рефлексивной деятельности обучающихся, развитие исследовательских и проективных умений, развитие коммуникативных способностей и навыков работы в команде.[3]

Процесс совместной работы, организованный с помощью приемов и методов модерации способствует снятию барьеров общения, создает условия для развития творческого мышления и принятия нестандартных решений, формирует и развивает навыки совместной деятельности.

Модерации отличаются от авторитарных дидактических способов обучения.

Педагог и обучающиеся являются равноправными участниками образовательного процесса. От каждого из них в равной мере зависит успех обучения. Обучающийся перестает быть объектом обучения, занимая активную позицию в образовательном процессе. Такой подход формирует у обучающихся самостоятельность в выработке и принятии решений, готовность нести ответственность за свои действия, вырабатывает уверенность в себе, целеустремленность и другие важные качества личности.

В технологии модерации принципиально меняется и роль педагога. Он становится обучающихся – из «контролирующего органа» педагог превращается в более опытного товарища, играющего в одной команде с обучающимися. Растет доверие к учителю, растет его авторитет и уважение у обучающихся. Это требует психологической перестройки и специальной подготовки педагога по проектированию такого занятия и цикла занятий, знания технологии модерации, активных методов обучения.

Технология модерации направлена именно на то, чтобы вовлечь всех обучающихся в эти процессы. И не просто вовлечь, а сделать их участие заинтересованным, мотивированным, нацеленным на достижение образовательных результатов. Модерация эффективно решает эту сложную задачу путем организации групповой работы обучающихся. Такая работа может проводиться в парах, мини-командах или малых группах, либо всем объединением. Эффективность групповой работы обеспечивается использованием специальных методов и приемов, причем, более всего для модерации подходят активные методы обучения [4]

В модерации применяются хорошо известные сегодня техники решения проблем и поиска оптимальных решений – мозговой штурм, кластер, морфологический анализ, ментальные карты, шесть шляп мышления, синектика и др. Рассмотрим один из них.

Мозговой штурм, или метод мозговой атаки (англ. *brainstorming* или нем. *Gedankenstürmen*) впервые был предложен А. Осборном (США). Мозговой штурм — это исходный метод модерации групповой работы. С помощью мозгового штурма можно быстро описать и представить предпосылки к углублению и дальнейшей разработке значимых идей. В ходе мозгового штурма происходит совместное определение и расстановка приоритетов, а результат предоставляет возможность для подготовки и проведения дальнейшего хода заседания.

Универсальность метода позволяет с его помощью решить почти любую проблему и любое затруднение в сфере человеческой деятельности. Благодаря мозговому штурму возможно произвести виртуальное изменение продукта (идеи) девятью различными способами. Эти способы носят название модификационных операций: 1) Альтернатива 2) Сравнение 3) Модификация 4) Преувеличение 5) Уменьшение 6) Замещение (использование других процессов, материалов) 7) Замена 8) Переворачивание 9) Комбинация [6]

Модерация всегда должна руководствоваться следующими принципами:

- *систематический, логичный, последовательный подход;
- *прозрачность процесса;
- *структурированность всех этапов проверок.

Технология модерации способствует формированию у студентов следующих положительных

деловых качеств: быстрая адаптация в группе, занятой решением общей для всех задачи, проблемы; навыки установления личных контактов; умение преодолевать конфликты; знание уровня своей компетентности; способность выдвижения идей; готовность идти на определенный риск и принимать нестандартные решения и др.

Чтобы повысить эффективность развития коммуникативных способностей у студентов колледжа, преподавателям управленческо-экономических дисциплин нужно качественно относиться к планированию содержания учебных занятий на основе технологии модерации. [7,8]

Таким образом, проведение занятий с использованием технологии модерации повышает мотивацию студентов и делает курс управленческо-экономических дисциплин интересным, привлекательным и востребованным.

Литература

1. Андреас Э., Томас В. Модерация: искусство проведения заседаний, конференций, семинаров.
2. Москва: Омега-Л, 2007.
3. Дьяченко В.К. Коллективный способ обучения: Дидактика в диалогах. Москва: Народное образование, 2004.
4. Лазаренко И. Модерация – инновационный проект (результаты международного сотрудничества в области повышения квалификации). Москва: «Знание» России, 2004.
5. Петров А.В. Дискуссия и принятие решений в группе: технология модерации. СПб.: 2005.
6. Певзнер М.Н., Зайченко О.М. Теория и практика сопровождения профессиональной деятельности педагогов. Межрегиональный сборник научных трудов. Под ред. Е.В. Титовой.
7. СПб.: Петрополис, 2001.
8. М.Н. Певзнера, В.О. Букетова, О.М.Зайченко. Педагогика открытости и диалога культур Москва: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2000.
9. Сартан Н.Г. Тренинг командообразования. СПб.: Речь, 2005.
10. Копилка активных методов обучения. Доступно: (<http://www.moi-universitet.ru/amo/>)
11. Эффективная мотивация обучающихся. Доступно: <http://www.moi-universitet.ru/effectiveschool3/>
12. Эффективные образовательные технологии. Доступно: <http://www.moi-universitet.ru/effectiveschool2/> точник: <https://zvonobot.ru/blog/chto-takoe-moderatsiya-ee-vidy-i-sposoby>